

लोकशाही आणि बदलणारे राजकारण

प्रो. डॉ. आर. के. काळे¹

Abstract:

भारताने ग्रेट ब्रिटन, स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रेलिया या देशाकडून संसदीय लोकशाहीचा स्विकार केला आहे. लोकशाहीत लोकांनी प्रत्यक्ष मतदानद्वारे निवडून दिलेले प्रतिनिधी मार्फत राज्य चालविले जाते म्हणजेच लोकशाहीत जनताच अप्रत्यक्ष राज्यकर्ती असते. लोकशाहीतील जनतेचे महत्व, सत्ताधारी राजकारणी, विरोधी पक्षाची भूमिका बजावणाऱ्या नेत्याची बदलती भूमिका, नेत्याची स्वार्थासाठी बदलत चाललेली पक्ष निष्ठा, मतदान करणाऱ्या जनतेची होणारी कुचंबना, मतदानासाठी जनतेत वाढत चाललेला निरुत्साही तथा निष्काळजीपणा, निवडून येणारे नेत्याचे मतदार संघाकडे होणारे दुर्लक्ष, शासनाच्या योजना गरीब तळागळातील जनतेपर्यंत न पोहचणे, नविन नावाने जुन्याचा होत असलेला वापर, विरोधी पक्षामध्ये सक्षम नेतृत्वाची कमतरता, स्वार्थासाठी नेत्यात होणारे बदल व त्यामुळे जनतेवर होणारे विपरीत परिणाम हे भारतीय राजकारणावर परिणाम करत आहे.

विकसीत भारत देश म्हणून ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत असतांना घटक राज्यात घडवून आणत असलेले सत्तातर हा एक रोग वाढत चाललेला दिसून येतो. लोकशाहीच्या राजकारणात वाढता प्रांतवाद, भाषावाद, नेत्यांची बदती निष्ठा हे राष्ट्र विकसीत करण्याऐवजी अधोगतीकडे वाटचाल करणारे होत आहे.

Keywords: लोकशाही, राजकारण, एकाधिकारशाही, पक्षनिष्ठा.

प्रस्तावना (Introduction):-

प्राचीन काळी गावात निर्माण झालेले प्रश्न गावातच सोडविले जात असे. त्याकाळी गावात शिक्षण पध्दती नसली तरी गुरुकुल पध्दतीद्वारे शिक्षण देऊन गावाची सुरक्षा, स्वच्छता, स्व संरक्षण इत्यादी करण्यात येत असे. परकीय आक्रमणापासून आपले व आपल्या गावाचे रक्षण करणे हे गावात निर्माण केलेल्या ग्रामरक्षा दलाचे कार्य दिसून येते. यातूनच पुर्वीच्या वतनदार, सरदार, सरजामशाही यांच्या पदरी कामासाठी शिपाई होते यांचा उल्लेख इतिहासात आढळतो. ग्रामीण खेडी प्राचीन काळापासून आपल्या गरजा गावातच भागवितांना

¹ विभाग प्रमुख तथा संशोधक मार्गदर्शक, राज्यशास्त्र पदवी व पदव्युत्तर विभाग, बलभीम कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, बीड (म.रा.)

दिसून येतात तसेच प्राचीन पंचायती अस्तित्वात होत्या. मुघलांच्या काळापर्यंत खेडी स्वयंपूर्ण होती. त्यांचा कारभार पंचायतीच्या माध्यमातून चालत असे. गावागावात बलुतेदार पध्दती अस्तीत्वात होती. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जी विशिष्ट व्यवस्था प्रस्थापीत केली आहे त्या व्यवस्थेलाच पंचायतराज असे म्हटले आहे. सदर कारणामुळे केंद्र शासना बरोबरच राज्य शासन सुध्दा शहरी भागाबरोबर ग्रामीण भागात स्वच्छता मोहिम राबवितांना दिसून येते म्हणजेच शासनाच्या योजनेकडे लक्ष लावणारे नेते होय.

भारताने स्वातंत्र्यानंतर संसदीय लोकशाहीचा स्विकार केला आहे. संसदीय लोकशाहीमध्ये लोकांनी प्रत्यक्ष मतदानाद्वारे निवडून दिलेले प्रतिनिधी कार्य करीत असतात. संसदीय लोकशाहीत जनताच सार्वभौम असल्याचे दिसून येते. लोकशाहीत जनतेच्या मताचे मुल्य अत्यंत महत्वाचे आहे. जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश म्हणून भारताची गणना होते. घटनाकारांनी देशात हुकूमशाही, साम्यवादी, भांडवलदार यांचे सरकारे नको म्हणून लोकशाहीच्या प्रकारात अध्यक्षीय लोकशाही ऐवजी संसदीय लोकशाहीचा स्विकार केला आहे. घटना मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी फ्रॉन्स, कॅनडा, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटन, ऑस्ट्रोलिया, रशिया, चीन, जपान इत्यादी देशाच्या घटनेचा अभ्यास करून दोन वर्षे अकरा महिने अठरा दिवसात लिखित प्रकारची 395 कलमे, 12 प्रकरणे व 22 परिशिष्ट असलेली मोठी घटना लिहून पुर्ण केली.

भारतामध्ये बहुपक्ष पध्दती आहे. काँग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी असे राष्ट्रीय पक्ष तर अकाली दल, नॅशनल कॉन्फरन्स, आसाम गण परिषद, शिवसेना, तेलगू देसम, द्रविड मुन्नेत्र कळघम असे प्रादेशिक पक्ष पाहवयास मिळतात. सत्ता प्राप्त करण्यासाठी जनतेला आश्वासने देऊन, आपल्या पक्षाचा विकास आराखडा तयार करून तो जनते समोर ठेवणे व मत पेटीद्वारे पक्षाचे उमेदवार निवडून आणून आपल्या पक्षाचे सरकार स्थापन करतात. लोकसभेमध्ये अथवा राज्य विधानमंडळात बहुमत प्राप्त पक्षनेता पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री होत असतो. ज्या पक्षाला बहुमत मिळाले नाही असा पक्ष विरोधी पक्षाची भूमिका बजावतांना दिसतो. परंतु विरोधी पक्षाची भूमिका सतत बदलत असल्याचे दिसून येते.

प्रस्तुत शोध निबंधामध्ये लोकशाही, प्रतिनिधीबाबत जनतेची जागरूकता, प्रतिनिधीची बदलती निष्ठा, विशेष महाराष्ट्र राज्याचे राजकारण संदर्भ, विरोधी पक्षाचे राजकारणातील बदलती भुमिका मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

लोकशाही (Democracy):-

लोकांनी लोकांसाठी चालविलेले राज्य म्हणजे लोकशाही राज्य होय. लोकशाही म्हणजे प्रौढ जनतेच्या मताच्या आधारे खुल्या, निःपक्षपाती निवडणूकाद्वारे लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीद्वारे चालविले जाणारे राज्य होय. लोकशाही हा डेमोक्रेसी या इंग्रजी संज्ञेचा मराठी प्रतिशब्द डिमॉस (Demos) म्हणजे सामान्य लोक आणि क्रॅसी (Cracy) म्हणजे सत्ता होय.

भारत एक संसदीय धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताक देश आहे. भारताचे राजकारण देशाच्या संविधानाच्या चौकटीत चालते. भारताचे प्रमुख राष्ट्रपती हे भारताचे प्रथम नागरिक असतात तर पंतप्रधान हे सरकार प्रमुख आहे. पंतप्रधान सरकार प्रमुख आहे परंतु असा शब्द घटनेत आपल्याला पाहवयास मिळत नाही. भारतामध्ये संविधानाने संसदेचे निर्विवाद वर्चस्व ठेवले आहे. जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधीद्वारा सरकार चालविले जाते. भारतीय संघराज्याचे प्रतिनिधीत्व करणारे राज्याची परिषद राज्यसभा तर लोकसभा हे जनतेचे सभागृह असते. द्विसदनीय विधानमंडळाची तरतुद आहे. संविधानाने स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेची तरतुद केली आहे. ज्याचे नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालय करते. राष्ट्रपती हे सर्वोच्च स्थानी आहे. संसदेचे अविभाज्य अंग म्हणून राष्ट्रपती ओळखले जातात. त्यांच्या स्वाक्षरीनंतर विधेयकाचे कायदयात रूपांतर होते. सदर विधेयक पुनर्विचारार्थ परत सभागृहाकडे पाठविण्याचा अधिकार राष्ट्रपती महोदयांना आहे.

भारतीय लोकशाही (Indian Democracy):-

संसदीय शासनपध्दतीच्या वैशिष्ट्यानुसार नामधारी प्रमुख राष्ट्रपती असेल व वास्तविक सत्ता पंतप्रधान व त्यांच्या मंत्रीमंडळाच्या हातात असते. राष्ट्रपती कार्यकारी सत्तेचा वापर पंतप्रधान व मंत्रीमंडळाच्या सल्लानुसार करेल. केंद्रीय कार्यकारी मंडळ म्हणजे राष्ट्रपती व पंतप्रधानासहित मंत्रीमंडळ होय.

मंत्रीमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक आहे व राष्ट्रपती घटनात्मक, औपचारिक, नामधारी प्रमुख आहे. राष्ट्रपतीनी मंत्रीमंडळाचा सल्ला स्विकारलाच पाहिजे असा स्पष्ट उल्लेख घटनेत कोठेच, कोणत्याच स्वरूपात नव्हता. त्यामुळे भारताचा राष्ट्रपती नामधारी, केवळ घटनाप्रमुख नाही असे काही घटनातज्ञांचे मत होते. 42 वी घटनादुरुस्ती यासाठी महत्वाची आहे की, या घटनादुरुस्तीने मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्याबाबतची अनिश्चिता समाप्त झाली. पंतप्रधान व मंत्रीमंडळाच्या स्वरूपात 44 व्या घटनादुरुस्तीने 1978 ला बदल केला. आता राष्ट्रपती मंत्रीमंडळाचा सल्ला पुनर्विचारार्थ मंत्रीमंडळाकडे पाठवू शकतो, मात्र मंत्रीमंडळाने त्यात बदल करून किंवा बदल न करता राष्ट्रपतीकडे पुन्हा तो सल्ला पाठवला तर राष्ट्रपतीस तो स्वीकारावाच लागतो.

भारतीय संसद (Indian Parliament):-

कलम 79 नुसार संसद म्हणजे राष्ट्रपती, राज्यसभा व लोकसभा मिळून बनते. राष्ट्रपती हा भारतीय संसदेचा अविभाज्य भाग आहे. राज्यसभा वरिष्ठ तर लोकसभा कनिष्ठ सभागृह आहे. या दोन सभागृहांची रचना, अधिकाराचे स्वरूप, भारतीय राजकीय व्यवस्थेतील त्याचे स्थान पुर्णतः वेगळे आहे. त्यांनी समाजातील विविधतेचे प्रतिनिधीत्व करावे व वेगवेगळ्या गटांचे, संस्थांचे प्रतिनिधीत्व करावे असे ही अपेक्षित आहे. राज्यसभा या वरिष्ठ सभागृहात राज्याचे प्रतिनिधी करतात. राज्यसभेत 250 सभासद संख्या आहे. उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे सभापती असतात. सभासदामधून एकाची निवड उपसभापती म्हणून करतात. विधेयके मांडणे, त्यावर चर्चा करणे, मान्यता देणे इत्यादी कार्ये सभागृह करत असते. लोकसभा हे संसदेचे कनिष्ठ सभागृह आहे. जनतेने प्रत्यक्ष निवडून दिलेले प्रतिनिधी असतात. लोकसभेत 545 सभासद संख्या आहे. सभासदामधून एकाची निवड सभापती व एक उपसभापती म्हणून निवड करतात. बहुमत प्राप्त पक्षनेता पंतप्रधान पदासाठी निवडण्यात येतो. त्यास राष्ट्रपती पद व गोपनियतेची शपथ देतात. त्याच्या साहाय्यस मंत्रिमंडळ स्थापन करण्यात येते. पंतप्रधान व मंत्रीमंडळ यांच्या सल्ल्याने वास्तविक प्रमुख पंतप्रधान कार्य करित असतात. लोकसभेत बहुमत असे पर्यंत मंत्रीमंडळ पदावर राहते. याच धर्तीवर संघराज्य पध्दतीत राज्यात विधानसभा नावाचे विधानमंडळ असते. काही राज्यात द्विगृही विधानमंडळ आहे. एक विधानसभा व दुसरे विधानपरिषद असे असते. राज्याचा नामधारी प्रमुख राज्यपाल तर वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री असतो. विधानसभेत बहुमत प्राप्त पक्षनेता मुख्यमंत्री पदाची पद व गोपनियतेची शपथ घेतात तर त्याच्या मदतीसाठी मंत्रीमंडळ स्थापन करण्यात येते.

पक्ष पध्दती (Party system):-

एक किंवा त्यापेक्षा अधिक संख्येत राजकीय पक्षांचे आस्तित्व सर्वच देशात पाहवयास मिळते. रूसो, जॉज वॉशिंग्टन, जयप्रकाश नारायण आदी विचारवंतानी राजकीय पक्षांचे अनेक दोष स्पष्ट केले, तरीही त्यांचे राज्यव्यवस्थेतील महत्व कमी झाले नाही. मानवेंद्रनाथ रॉय, जयप्रकाश नारायण यांसारखे भारतीय विचारवंत पक्षविरहीत लोकशाहीचा आग्रहाने पुरस्कार करित असले, तरीही हे स्वप्न साकार होण्याची शक्यता दिसत नाही. आधुनिक काळात सर्वच राज्य व्यवस्थांमध्ये राजकीय पक्षांना महत्वाचे स्थान आहे. ही वस्तुस्थिती सर्वानाच मान्य करावी लागते. निवडणुकीच्या निमित्ताने व अन्य वेळीसुद्धा विविध राजकीय पक्ष आपआपली विचारसरणी जनतेसमोर मांडतात. ज्या राजकीय पक्षाची विचारसरणी व कार्यक्रम जनतेला अधिक जवळचा वाटतो. त्या पक्षाला बहुमत प्राप्त होते. बहुमत प्राप्त पक्ष सत्तारूढ होऊन राज्य कारभाराची सुत्रे सांभाळतो तर विरोधी पक्ष राज्यकारभारावर नियंत्रण ठेवण्याचे कार्य करतो. राजकीय पक्ष ही समान विचारसरणी,

कार्यक्रम, उदिष्टे व ध्येय असणारी राजकीय संघटना आहे. सत्ताप्राप्तीच्या उदिष्टासाठी सतत प्रयत्नशिल असणाऱ्या लोकांचा गट असे म्हटले जाते. निवडणुकामध्ये सहभागी होणे, सत्तेमध्ये शांततामय बदल घडवून आणणे, जनता आणि शासनसंस्था यांच्यामध्ये संबंध प्रस्थापीत करणे, राजकीय नेतृत्वाची उभारणी करणे, यासारखी अनेक कार्ये राजकीय पक्ष करीत असतात. संघटीत व सुव्यवस्थीत राजकीय जीवनासाठी आवश्यक असणारी अनेक कार्ये राजकीय पक्ष करीत असल्यामुळेच ते आधुनिक काळातील राज्यव्यवस्थेचे अभिन्न अंग झाले आहेत.

विरोधी पक्षाची भूमिका (Role of the opposition party):-

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरु झालेली भारतीय जनता पार्टीची विजयी घोडदौड ही भारतीय राजकारणाच्या बदलत्या विचार धारेची सुरुवात दिसून येत आहे. या विचारधारेत अनेक प्रादेशीक पक्ष, प्रादेशिक अस्मितेवर आधारलेले राजकारण पाहवयास मिळत आहे. विविध राज्यात प्रादेशीक पक्षाच्या मदतीने भाजपाने सरकार स्थापन केलेले आहे.

महाराष्ट्रामध्ये 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेना या प्रादेशीक पक्षाची कोंडी झालेली दिसून येते मराठी अस्मितेसाठी लढणाऱ्या शिवसेना पक्षाने राष्ट्रवादी काँग्रेस व अखिल भारतीय काँग्रेस पक्षाशी हातमिळवणी करून उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन केलेले होते. यावेळी पक्षाच्या मुख्य विचारधारा मराठी अस्मितेला शिवसेना पक्षाने तिलांजली दिलेली दिसते. यामुळे कित्येक मराठी जनतेचे मने दुखावली गेली. अस्मिता विरुद्ध विकासाचा मुद्दा म्हणून सरकार स्थापन केले असे ही दिसून येत नाही. महाराष्ट्रात आणि भारतातच नव्हे तर जगात सर्वत्र निरनिराळी अस्मितांना कुरवाळत आणि घडवत मोडत बनत चाललेली दिसून येत आहे. महाराष्ट्रातील शिवसेनेचे उदाहरण घेतले असता शिवसेना पक्षाचा प्रवास अनेक तऱ्हांच्या शत्रुभावी राजकारणातून घडला आहे. सुरुवातीला गुजराती व्यापाऱ्यांना विरोध करणारी शिवसेना नंतरच्या काळात दाक्षिणात्यांच्या विरोधात गेली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर नामांतराच्या वेळी हीच शिवसेना दलित विरोधी भूमिका घेतांना दिसते. नंतरच्या काळात मुस्लीम विरोधी दिसून येते.

तीन - चार वर्षांपासून भाजपा बरोबर रूसवे, फुगवे असणारी शिवसेना मराठी अस्मिता सोडून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शी हातमिळवणी करत महाराष्ट्रात सरकार स्थापन केले होते. उध्दव ठाकरे सरकार मधील मंत्री असलेले एकनाथ शिंदे यांनी पुन्हा एकदा मराठी अस्मिता पुढे करत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र राज्याचा विकास करणेसाठी भाजपा सोबत एकत्र येवून सरकार स्थापन केलेले आहे. शिवसेनेचा मुद्दा स्वतः कडे आहे असे दाखवित पुन्हा जनतेसाठी मदतीला धावून जात आज एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री

पदी कार्यरत झाले. ज्या राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत असतांना मराठी बाणा खचला जातो, विकास कामे होत नाही, तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार हे निधी देत नाही अशी वल्गना करणारे नेते उध्दव ठाकरे सरकार मधून बाहेर पडून भाजपा सोबत सरकार स्थापन केले. त्याच नेत्यांना भाजपच्या आदेशान्वये अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्री पदी घेऊन सरकारमध्ये सामील करावे लागले आणि योगायोग असा की यावेळी सुध्दा अर्थ खाते पदाची धुरा अजित पवार यांच्याकडे देण्यात आलेली होती. जी नेते मंडळी विरोधी असलेल्या अजित पवार यांना नावे ठेवीत होती त्याची निष्ठा कुठे गेली हा प्रश्न संशोधकांला निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही. केंद्रीय भाजपा सरकार द्वारा ई.डी., सी.बी.आय. विरोधी पक्षातील नेत्यांना धमकी वा घोटाळे उघड होत असल्याने ह्याच विरोधी नेत्यांनी मतदाराशी असलेली आपली निष्ठा विकली असे जरी म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. या घटना फक्त महाराष्ट्रातच नव्हे तर इतर राज्यात सुध्दा पाहवयास मिळत आहे.

आज समकालीन राजकारणात प्रत्येक जण सतेवर येण्याची इच्छा बाळगतो आणि जेव्हा सत्ता दिली जाते. तेव्हा लोकांचे सक्षमीकरण कसे करावे हे त्यांना कळत नाही परिणामी सत्ता गमावली जाते आणि हे चक्र सुरू राहते असे दिसून येते.

पक्षाशी असलेली निष्ठा बदल चाललेली दिसून येत आहे. महिलांचा राजकारणात असलेला कमी भाग हा सुध्दा बदलत्या राजकारणाचा स्त्रोत बनत चाललेला दिसून येतो. निवडून आलेल्या पदावर महिलांसाठी राखीव जागांबाबत चिंता कायम आहे. नेतृत्वाच्या भूमिकेसाठी महिलांना तयार करण्यासोबत प्रशिक्षणाचा मुद्दा चिंतेचा विषय बनत आहे. तामीळनाडू, महाराष्ट्रामध्ये असे आढळून आले की, महिलांना पंचायतमधील कार्यपध्दती समजून घेण्यासाठी शिक्षण आणि प्रशिक्षणाचा अभाव आहे. सरकारमध्ये महिलांच्या सहभागामध्ये कुटूंबाची महत्वपूर्ण भूमिका असते. कौटूंबिक संबंध महिलांना राष्ट्रीय आणि स्थानिक सरकारी पातळीवर निवडून आलेल्या पदांसाठी मदत करू शकतात. महिलांच्या भूमिकेबद्दल चिंता व्यक्त केली गेली आहे परंतु धोरणात्मक निर्णयावर महिलांचा महत्वपूर्ण प्रभाव दिसून येतो. पुरुषासाठी सर्वात महत्वाचे मुद्दे म्हणजे रस्ते, सिंचन, शिक्षण आणि पाणी, महिलांवरील हिंसाचार, बालसंगोपन आणि माता आरोग्य या सारख्या कल्याणकारी समस्या देखील विचारात आणण्याची शक्यता आहे.

सक्षम नेतृत्वाचा अभाव (Lack of Competent leadership):-

घटक राज्य शासन अथवा केंद्र शासनात अभ्यासू नेत्याचा अभाव दिसून येतो. ज्या खात्याचा अभ्यास नाही असे खाते संबंधीत नेत्यास दिलेले दिसून येते. नेत्यामध्ये निष्ठा बदलण्याचे प्रकार वाढलेले आहे. स्वार्थासाठी पक्ष बदल झालेला दिसून येत आहे. सद्यस्थितीतील राजकारण हे स्वतःचा विकास करणे यासाठी सुरू आहे

असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. जातीयता राजकारणात डोके वर काढत आहे. धर्माचा वापर मतासाठी करण्यात येत असलेला दिसून येतो. पक्ष निष्ठेला तिलाजंली देत असलेले राजकीय नेते उदयास येतांना दिसतात. युवकांना नोकरीसाठी स्पर्धा परिक्षा आहे परंतु राजकारणी एका नंतर एक आपल्या कुटुंबातील सदस्य पुढे करत असल्याचे दिसते. राजकीय वातावरण खराब होत चालले दिसून येते.

निष्कर्ष (Conclusion):-

समकालीन राजकारणात भाजपा प्रणीत नेत्यांच्या हातात सत्ता असल्याने इतर पक्षातील नेत्यांना ई.डी.,सी.बी.आय. व इतर चौकशीच्या भितीने पक्ष बदलून घेतांना दिसून येत आहे. मतदाराची दिशाभूल करण्यात येत आहे. मतदारांनी एका पक्षाला दिलेले मतदान हे कधी सत्तेत तर कधी विरोधी बाकावर असल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्रामध्ये सन 2019 च्या विधानसभा निवडणूकीत शिवसेना + भाजपा तर काँग्रेस + राष्ट्रवादी काँग्रेस हे पक्ष एकत्र येवून लढले आणि सत्ता स्थापनेत भाजपाला दूर करत शिवसेना + काँग्रेस + राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानी मिळून सरकार स्थापन केलेले होते म्हणजेच जनतेला दिलेल्या वचनाची नाचक्की करण्याचे राजकारणी मंडळी करत असल्याचे दिसून येते. कोणता पक्ष विरोधात आहे हे सांगणे कठीण होत चाललेले आहे कारण तो कधी सत्तेत तर कधी विरोधात दिसून येत आहे. याचाच अर्थ असा होतो की, केंद्रीय सरकारच्या हाताचे बाहुले प्रादेशीक पक्ष बनत आहे. यामुळे लोकशाही धोक्यात जात आहे. पक्षांतर बंदी कायदा कमकुवत आहे. सत्ता प्राप्तीच्या वर्तूळाभोवती सत्तेचे राजकारण फिरतांना दिसून येते. जनतेला दिलेल्या वचनाची नाचक्की करण्याचे राजकारणी मंडळी करत असल्याचे दिसून येते.

भारताची लोकसंख्या, लोकसंख्येची घनता जरी वाढलेली असली तरी राजकारणातील नेत्यांचा अभ्यास म्हणावा तसा दिसून येत नाही. आज एका पक्षाबरोबर घरोबा केलेले नेते उद्या स्वार्थापायी दुसऱ्या पक्षाशी युती करतांना आढळतात म्हणजेच पक्षनिष्ठेवर प्रश्न चिन्ह निर्माण झालेले दिसून येते. भ्रष्टाचार आपले डोके वर काढत आहे कारण नेत्यांना आपण किती दिवस पदावर राहू याची श्वाश्वती नाही. पक्षा पक्षामध्ये फूट पडत आहे. महिलांचा राजकारणात म्हणावा तसा सहभाग दिसून येत नाही.

संदर्भ (References):-

1. पाटील डॉ.प्रतिभा (2013) : भारतातील लोकप्रशासन, एज्युकेशनल पब्लिशर्स.
2. दिवाण देवधर (2004) : भारतीय राज्याचे राजकारण, विद्या प्रकाशन, नागपूर
3. महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम (1961).
4. लोटे रा.ज. (1995) : भारतीय संविधान आणि राजकारण, पिंपळापुरे अँड कं.पब्लिशर्स

5. नाईकवाडे अशोक (2022) : भारताचे शासन आणि राजकारण, के.एस.पब्लिकेशन
6. गांधी एम.के. (1962) : ग्रामस्वराज्य, नवजीवन पब्लिशिंग हाऊस, अहमदाबाद
7. राठोड गिरवर (2004) : भारत मे पंचायती राज, पंचशील प्रकाशन, जयपूर.
8. महाराष्ट्र शासन (2005) : वाटचाल महाराष्ट्राची, सामान्य प्रशासन विभाग, शासकीय मुद्रणालय, मुंबई.
9. ग्राम पंचायत अधिनियम : महाराष्ट्र शासन
- 10.दर्शनकार अर्जुनराव (1999) : पंचायतराज व नागरी प्रशासन, औरंगाबाद
- 11.जाधव तुकाराम, 2010, ऑन इंटरडिक्शन टू पॉलिटिकल थिअरी - राजनितीशास्त्र परिचय.
- 12.जोशी पियुषा आणि महेश शिरापुरकर, 2022, भारतीय राज्यघटना : तत्व आणि व्यवहार, युनिक पब्लिकेशन्स प्रा.लि., पुणे
- 13.जाधव तुकाराम, 2022 पाचवी आवृत्ती, भारतीय राज्यघटना व घटनात्मक प्रक्रिया, युनिक अॅकॅडमी पब्लिकेशन, पुणे
- 14.election commission of india
- 15.www.google.co.in.
- 16.https://eci.gov.in

Publisher's Note: *The views and opinions expressed in this article are solely those of the author(s) and do not necessarily reflect those of the publisher, editors, or the editorial board.*